

DOI: [http //doi. org/ 10.5281/zenodo.7217548](http://doi.org/10.5281/zenodo.7217548)

Accepted: 06.10.2022

Adıyaman İlini İçeren Tezlere Yönelik Bir İnceleme

A Study on Theses Containing Adıyaman Province

Burcu DOĞAN

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü,
budogan@adiyaman.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2857-4335>

Erdem HİLAL

Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü,
ehilal@adiyaman.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3716-3041>

Özet

Bu çalışmada; Lisansüstü tezlerin başlığında “Adıyaman” ilini içeren çalışmaların sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 1982-2021 yılları arasında yükseköğretim kurulu tez dokümantasyon merkezi (YÖK TEZ) veri tabanına kayıtlı yüksek lisans, doktora tezleri ve tıpta uzmanlık türü olarak sınıflandırılan tezler araştırılmış ve 442 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Tezlerin sınıflandırılmasında “lisansüstü”, “cinsiyet”, “yıllara göre dağılımı”, “hazırlanan üniversite”, “tezlerin grubu”, “tezlerin dili”, “tez danışmanlarının unvanları” ve “tezlerin izin durumu” parametreleri ele alınmıştır. Adıyaman ili ismini içeren tezlerin % 83’ünün yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı belirlenmiştir. 2019 yılı en fazla tez çalışmasının tamamlandığı yıl olmuştur. En fazla tez çalışmasının tamamlandığı üniversite Adıyaman üniversitesi 63 tez ile ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Erkek tez yazarı sayısının kadın yazarlardan fazla olduğu anlaşılmıştır. Tezlerin yarısı Dr. Öğretim üyeleri ile tamamlandığı belirlenmiştir. Tezlerin büyük çoğunluğu devlet üniversitesinde tamamlanmıştır. Tez dili olarak Türkçe ilk sırada yer almaktadır. Tezlerin büyük çoğunluğuna erişim izni olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adıyaman, İçerik Analizi, Lisansüstü Tez

Abstract

In this study, those for postgraduate theses that include Adıyaman province in their theses are considered. In this thesis, students who were educated as graduate, doctoral theses and school type were searched in the database of high school graduate station center (YÖK TEZ) between 1982-2021 and 442 postgraduate theses were reached. In the planning of theses, "graduate", "gender", "by years", "language of theses", "group of theses", "language of theses", "titles of thesis advisors" and "permission status of theses" were taken into consideration. To the extent that 83% of the theses containing the name of Adıyaman province were prepared for master's degree. 2019 has been the year in which the most theses were completed. At the time of the completion of the thesis, the university ranks first in Adıyaman University.63 There are not many male thesis writers. Members of theses Dr. Your theses were completed at a major public university. As the thesis language, Turkish is in the first place. Access to major exchanges of theses is granted.

Keywords: Adıyaman, Content Analysis, Postgraduate Thesis

1. GİRİŞ

Adıyaman ili tarihi yerleşim olarak çok eskilere dayanan bir geçmişe sahiptir. Adıyaman M.Ö 40.000 yıllarına kadar uzanan köklü bir tarihe sahip yerleşim yeridir. Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Adıyaman'ın eski adı Hısnımansûr'dur. Kaynaklarda, VII. yüzyılda buraya gelen Emevî kumandanlarından Kays kabilesine mensup Mansûr b. Ca'vene'ye izâfetle bu ismin verildiği zikredilmektedir. Başka bir rivayete göre bu isim Abbâsî Halifesi Ebû Ca'fer el-Mansûr'un adından gelmektedir. Ayrıca, Hârûnürreşîd'in halife olmadan önce burayı yeniden imar ve inşa ettirdiği de bilinmektedir. 1923' te Cumhuriyetin ilanından 1954 yılına kadar Malatya iline bağlı bir kaza olarak yer almaktadır. 1954 yılında ayrı bir il olarak yer almıştır. Adıyaman ismi ise Cumhuriyet'ten sonra verilmiş olup menşei hakkında bir kayda rastlanamamıştır.

Köklü bir tarihi olan ve geçmişten günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Adıyaman 1954 yılı ile birlikte ayrı bir il statüsü kazanmıştır. Tarihi ve yaşanmışlıkları ile dikkat çeken Adıyaman ili ile ilgili olarak birçok tez çalışması yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir. Bu çalışmada Adıyaman ilini tez başlıklarında yer veren lisansüstü tez çalışmaları incelenerek, tezlerle ilgili bulgulara yer verilecektir.

Karagün (2020) çalışmasında Urfa ili üzerine yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir inceleme yapmıştır. Urfa konulu tezleri farklı parametrelerle incelemiştir.

Çelikkaya (2018) çalışmasında Isparta üzerine yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir inceleme yapmıştır. Isparta konulu tezleri farklı parametrelerle incelemiştir.

Köksalanlar ve Soykök (2021) İznik ili üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili ile ilgili bir inceleme yapmışlardır.

Bu araştırmanın amacı, Adıyaman ilini tez başlıklarında yer veren lisansüstü tezleri farklı parametreler açısından incelemek ve konuyla ilgili yapılacak olan yeni çalışmalara ve literatüre katkı sağlamaktır.

2. METODOLOJİ

2.1. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Verilere ulaşmak için tarama modeli kullanılmıştır. Üniversitelerde tez adlarında “Adıyaman” ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezler, YÖK Tez kayıtlarından “Adıyaman” anahtar sözcüğü ile araştırılmıştır. Bu anahtar sözcük ile tezlere ulaşılmış ve tezlerin; türleri, tamamlandıkları yıllar, tamamlandığı üniversiteler, yazarların cinsiyeti, tez danışmanları, kullanılan dil, enstitüleri, izin durumu ve devlet ya da vakıf üniversitelerinde tamamlanmalarına ilişkin veriler elde edilmiştir.

Ulaşılan veriler içerik analizi metoduyla incelenmiştir. İçerik analizi yöntemiyle ulaşılmış olduğumuz verileri, istediğimiz forma dönüştürmede kullanarak, karşılaştırma, verileri özetleme ve standardize etme olanağı sağlamaktadır. Bu sayede nitel veriler nicel terimlere indirgemektedir (Öğülmüş, 1991: 215).

2.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, “Adıyaman” ile ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan lisansüstü tezler incelenerek aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır.

- Üniversitelerde yazılan lisansüstü tezlerin kaç tanesinde “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer almıştır?

- Yazılan tezlerin yıllara göre dağılımı nedir?
- Yapılan çalışmaların tez yazarlarının cinsiyet dağılımı nedir?
- Hangi üniversitelerde “Adıyaman” ili tez başlıklarında yapılmıştır ve dağılım oranı nedir?
- Tez yazımında kullanılan özgün dil veya diller nelerdir dağılımı oranı nedir,
- Tez çalışmalarının bağlı olduğu enstitüler nelerdir?
- Tezlerin erişime açık olup olmadığına dair izin durumu nedir?
- Tez danışmanların akademik unvanları nedir?

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan daha önce bir çalışmanın yapılmasına rastlanılmadığından çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Çalışmanın evrenini 1982-2021 yılları arasında “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan lisansüstü tezlerden oluşturmaktadır. Bu çalışmada araştırmanın evreninin tamamına ulaşıldığı için örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. YÖK tez tarama merkezi kullanılarak, “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan tezlerin tamamına erişilmiştir. YÖK tez tarama veri tabanında “Adıyaman” anahtar kelimesi ile taranmıştır. Çalışmanın veri setini, veri tabanının sunduğu lisansüstü tezler oluşturmaktadır.

2.4. Bulgular

Araştırmanın bu kısmında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, belirli bölümlere ayrılarak tablolar şeklinde hazırlanıp aşağıda sunulmuştur.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan tez yazarlarının cinsiyet dağılımı aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Tez Yazarlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Tez Yazarının Cinsiyeti	Yüksek Lisans		Doktora		Tıpta Uzmanlık	
	N	%	N	%	N	%
Kadın	130	35,51	15	24,19	3	21,43
Erkek	236	64,49	47	75,81	11	78,57
Toplam	366	100	62	100	14	100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Adıyaman’ı konu alan yüksek lisans tez yazarlarının %64,49’u erkek, %35,51’inin kadın olduğu tespit edilmiştir. Doktora tez yazarlarının %75,81’i erkek, %24,19’unun kadın olduğu tespit edilmiştir. Tıpta uzmanlık tez yazarlarının %78,57’si erkek, %21,43’ünün kadın olduğu tespit edilmiştir. Toplamda erkek tez yazarlarının sayısı 284 iken, kadın tez yazarlarının sayısı 148 olduğu görülmektedir. Sayıca erkek tez yazarların kadın tez yazarlardan fazla olduğu tespit edilmiştir.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin türleri aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Adıyaman İlini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Türü

Tez Türü	N	%
Doktora	62	14,02
Yüksek Lisans	366	82,81
Tıpta Uzmanlık	14	3,17
Toplam	442	100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Adıyaman’ı konu alan lisansüstü tezlerin 62’si doktora tezi, 366’sı yüksek lisans tezi ve 14’ü tıpta uzmanlık tezi olmak üzere 442 adet çalışma olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, yazılan tezlerin %82,81’sini yüksek lisans tezleri, %14,02’sini doktora tezleri ve % 3,17’sini tıpta uzmanlık tezleri oluşturmaktadır.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı şöyledir;

Tablo 3. Adıyaman İlini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Tez Sayısı							
	Y. Lisans		Doktora		Tıpta Uzmanlık		Toplam	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1982	1	0,27	-	-	-	-	1	0,27
1987	1	0,27	-	-	-	-	1	0,27
1988	1	0,27	-	-	-	-	1	0,27
1990	3	0,82	-	-	-	-	3	0,82
1991	3	0,82	-	-	-	-	3	0,82
1992	2	0,55	1	1,61	-	-	3	0,68
1993	3	0,82	1	1,61	-	-	4	0,90
1994	2	0,55	1	1,61	-	-	3	0,68
1995	-	-	1	1,61	-	-	1	0,27
1996	4	1,09	1	1,61	-	-	5	1,13

1997	3	0,82	2	3,23	-	-	5	1,13
1998	3	0,82	1	1,61	-	-	4	0,90
1999	3	0,82	1	1,61	-	-	4	0,90
2000	3	0,82	1	1,61	-	-	4	0,90
2001	3	0,82	1	1,61	-	-	4	0,90
2002	3	0,82	-	-	-	-	3	0,68
2003	2	0,55	1	1,61	-	-	3	0,68
2004	8	2,19	2	3,23	-	-	10	2,26
2005	6	1,64	1	1,61	-	-	7	1,58
2006	13	3,55	1	1,61	-	-	14	3,17
2007	4	1,09	1	1,61	-	-	5	1,13
2008	7	1,91	-	-	-	-	7	1,58
2009	9	2,46	2	3,23	-	-	11	2,49
2010	14	3,83	3	4,84	-	-	17	3,85
2011	17	4,64	1	1,61	-	-	18	4,07
2012	16	4,37	3	4,84	-	-	19	4,30
2013	18	4,92	3	4,84	-	-	21	4,75
2014	31	8,47	4	6,45	-	-	35	7,92
2015	20	5,46	3	4,84	1	7,14	24	5,43
2016	20	5,46	3	4,84	1	7,14	24	5,43
2017	31	8,47	4	6,45	2	14,28	37	8,37
2018	14	3,83	5	8,06	3	21,43	22	4,97
2019	58	15,85	8	12,90	3	21,43	69	15,61
2020	19	5,19	4	6,45	4	28,57	27	6,11
2021	20	5,46	2	3,23	-	-	22	4,97
Toplam	366	100	62	100	14	100	442	100

Tablo 3'teki verileri incelediğimizde; "Adıyaman" ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin 2019 yılında, 58 adet yüksek lisans tezi, 8 adet doktora tezi ve 3 adet tıpta uzmanlık tezi ile toplamda 69 tamamlanan tez ile en fazla çalışmanın yapıldığı yıl olmuştur. 2017 yılında, 31 adet yüksek

lisans tezi, 4 adet doktora tezi ve 2 adet tıpta uzmanlık tezi ile toplamda 37 tamamlanan çalışma ile 2019 yılından sonra en fazla çalışma yapılan ikinci yıl olmuştur. Bunu 31 adet yüksek lisans tezi, 4 adet doktora tezi ile toplamda 35 tamamlanan çalışma ile 2014 yılı takip etmektedir.

2019 yılı, “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan en fazla yüksek lisans tezinin yazıldığı yıl olmuştur. 2014 ve 2017 yıllarında 31 adet yüksek lisans tezi ile ikinci en yüksek tez yazılan yıllar olmuştur. 2015,2016 ve 2021 yıllarında 20 adet yüksek lisans tezi ile üçüncü en fazla tez çalışmasının tamamlandığı yıllar olmuştur. Bu çalışmanın 2021 Kasım ayını kapsaması ile birlikte 2021 yılı tamamlanana kadar tez çalışmasının sayısı artar ise sıralamanın değişeceği düşünülmektedir.

2019 yılı Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan en fazla doktora tez çalışmasının tamamlandığı yıl olmuştur ve 8 adet doktora tezi tamamlanmıştır. 2018 yılı 5 adet doktora tezi ile ikinci sırada yer almıştır. 2014, 2017 ve 2020 yıllarında 4 adet tamamlanan doktora tezi ile üçüncü sırada yer almıştır.

2020 yılı Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan en fazla tıpta uzmanlık tezi olarak 4 adet tamamlanmıştır. 2018 ve 2019 yılları 3 adet tıpta uzmanlık tezi ile ikinci sırada yer almıştır. 2 adet tıpta uzmanlık tezi ile 2017 yılı üçüncü sırada yer almıştır.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	Tez Sayısı			
	Yüksek Lisans	Doktora	Tıpta Uzmanlık	Toplam
Adıyaman Üniversitesi	48	1	14	63
Mersin Üniversitesi	2	1	-	3
Harran Üniversitesi	31	2	-	33
Malatya Turgut Özal Üniversitesi	-	1	-	1
Fırat Üniversitesi	24	8	-	32
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	44	4	-	48
Kırıkkale Üniversitesi	-	1	-	1
İnönü Üniversitesi	17	6	-	23
Dicle Üniversitesi	3	2	-	5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	7	2	-	9
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	11	2	-	13

Dokuz Eylül Üniversitesi	1	1	-	2
Erciyes Üniversitesi	1	3	-	4
Hasan Kalyoncu Üniversitesi	12	1	-	13
Çukurova Üniversitesi	17	6	-	23
Atatürk Üniversitesi	6	2	-	8
Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	1	-	2
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	3	1	-	4
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	5	1	-	6
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi	-	2	-	2
İstanbul Üniversitesi	2	4	-	6
Gaziantep Üniversitesi	11	3	-	14
Ankara Üniversitesi	13	5	-	18
Anadolu Üniversitesi	-	1	-	1
Trakya Üniversitesi	-	1	-	1
Siirt Üniversitesi	1	-	-	1
Kafkas Üniversitesi	1	-	-	1
İstanbul Rumeli Üniversitesi	2	-	-	2
Karabük Üniversitesi	1	-	-	1
Niğde Ömer Halis Üniversitesi	8	-	-	8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	2	-	-	2
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi	2	-	-	2
Akdeniz Üniversitesi	1	-	-	1
Marmara Üniversitesi	4	-	-	4
Amasya Üniversitesi	1	-	-	1
Üsküdar Üniversitesi	1	-	-	1
Gümüşhane Üniversitesi	1	-	-	1
İskenderun Teknik Üniversitesi	1	-	-	1

Konya Teknik Üniversitesi	1	-	-	1
Gazi Üniversitesi	8	-	-	8
Batman Üniversitesi	2	-	-	2
Kocaeli Üniversitesi	1	-	-	1
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	-	-	1
Bartın Üniversitesi	4	-	-	4
Mardin Artuklu Üniversitesi	1	-	-	1
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	2	-	-	2
Iğdır Üniversitesi	1	-	-	1
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	-	-	1
Çağ Üniversitesi	3	-	-	3
Maltepe Üniversitesi	1	-	-	1
İstanbul Teknik Üniversitesi	5	-	-	5
Okan Üniversitesi	1	-	-	1
Türk Hava Kurumu Üniversitesi	24	-	-	24
Zirve Üniversitesi	3	-	-	3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi	1	-	-	1
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	1	-	-	1
Sakarya Üniversitesi	5	-	-	5
Selçuk Üniversitesi	3	-	-	3
Erzincan Üniversitesi	1	-	-	1
Ege Üniversitesi	1	-	-	1
Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	-	-	1
Boğaziçi Üniversitesi	2	-	-	2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi	2	-	-	2
Polis Akademisi	1	-	-	1
Hacettepe Üniversitesi	5	-	-	5
Toplam	366	62	14	442

Tablo 4'teki veriler incelendiğinde, “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin en fazla tamamlandığı üniversite, Adıyaman Üniversitesi olmuştur. Adıyaman üniversitesinde 48 adet yüksek lisans tezi, 1 adet doktora tezi ve 14 adet tıpta uzmanlık tezi ile toplamda 63 adet tezin tamamlandığı görülmektedir. “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin tamamlandığı ikinci en yüksek üniversite, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi olmuştur. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 44 adet yüksek lisans tezi ve 4 adet doktora tezi ile toplamda 48 adet lisansüstü tezin tamamlandığı görülmektedir. 31 yüksek lisans ve 2 adet doktora tezi ile birlikte toplamda tamamlanan 33 adet tez çalışması ile Harran Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır.

Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan yüksek lisans tezlerinin en fazla tamamlandığı ilk üniversite 48 adet yüksek lisans tezi ile Adıyaman üniversitesi olmuştur. İkinci sırada 44 adet yüksek lisans tezi ile Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi olmuştur. Üçüncü sırada 31 adet yüksek lisans tezi ile Harran Üniversitesi olmuştur. Ayrıca, Vakıf Üniversiteleri içerisinde 24 adet yüksek lisans tezi ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi ilk sırada yer almaktadır.

Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan doktora tezlerinin en fazla tamamlandığı ilk üniversite 8 adet doktora tezi ile Fırat Üniversitesi olmuştur. 6 adet doktora tezi ile Çukurova Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ikinci sırada yer almaktadır. 5 adet doktora tezi ile Ankara Üniversitesi üçüncü sırada yer almaktadır. Vakıf üniversiteleri içerisinde 1 adet doktora tezi Hasan Kalyoncu Üniversitesinde tamamlanmıştır.

Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan tıpta uzmanlık tezlerinin tamamı Adıyaman üniversitesinde tamamlanmıştır.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin yazıldığı üniversite türüne göre dağılımı şöyledir;

Tablo 5. Tezlerin Üniversite Türüne Göre Dağılımı

Üniversite	Yüksek Lisans		Doktora		Tıpta uzmanlık	
	N	%	N	%	N	%
Devlet	319	87,19	61	98,39	14	100
Vakıf	47	12,81	1	1,61	-	-
Toplam	366	100	1	100	14	100

Tablo 5'e göre, yazılan yüksek lisans tezlerinin %87,19'u devlet üniversitelerinde, %12,81'i vakıf üniversitelerinde tamamlanmıştır. Yazılan doktora tezlerinin %98,39'u devlet üniversitelerinde, %1,61'i vakıf üniversitelerinde tamamlanmıştır. Tıpta uzmanlık tezlerinin tamamı devlet üniversitelerinde tamamlanmıştır.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin grup türüne göre dağılımı şöyledir;

Tablo 6. Gruplarına Göre Adıyaman İli Üzerine Hazırlanan Tezler

Tez Grubu	Sosyal bilimler		Fen bilimleri		Tıp		Güzel sanatlar	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Yüksek Lisans	182	87,08	162	83,50	21	55,27	1	100
Doktora	27	12,92	32	16,50	3	7,89		
Tıpta Uzmanlık	-	-	-	-	14	36,84	-	
Toplam	209	100	194	100	38	100	1	

Tablo 6'ya göre, "Adıyaman" ili tez başlıklarında yer alan sosyal bilimler alanında tamamlanan 209 tezin, %87,08 oranında yüksek lisans tezi, %12,92 oranında doktora tezi hazırlanmıştır. Fen bilimleri alanında tamamlanan 194 tezin %83,50 yüksek lisans tezi, %16,50 oranında doktora tezi tamamlanmıştır. Tıp alanında tamamlanan 38 tezin %55,27 yüksek lisans, %36,84 tıpta uzmanlık ve %7,89 doktora tez çalışması tamamlanmıştır. Güzel sanatlar alanında 1 tane yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.

"Adıyaman" ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak yazılan lisansüstü tezlerin danışman unvanlarına göre dağılımı şöyledir;

Tablo 7. Tez Danışmanının Unvanına Göre Dağılımı

Tez Danışmanının Unvanı	Yüksek lisans		Doktora		Tıpta uzmanlık	
	N	%	N	%	N	%
Profesör Dr.	113	30,87	38	61,29	2	14,29
Doçent Dr.	99	27,05	9	14,52	4	28,57
Dr. Öğretim üyesi	142	38,80	12	19,35	7	50
Bilinmiyor	2	0,55	-	-	-	-
Birden fazla danışman	10	2,73	3	4,84	1	7,14
Toplam	366	100	62	100	14	100

Tablo 7'ye göre; "Adıyaman" ili tez başlıklarında yer alan yüksek lisans tezlerinin %38,80'i'sinin Dr. Öğretim üyesi, %30,87'si Profesör Dr., %27,05'i Doç. Dr., %2,73'ü birden fazla danışman unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. %0,55'inin ise danışmanları hakkında bilgiye ulaşamamıştır. Doktora tezlerinin %61,29'u Profesör Dr., %19,35'i Dr. Öğretim üyesi, %14,52'si Doç. Dr. ve %4,84'ünün birden fazla danışman unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Tıpta uzmanlık tezlerinin %50'si Dr. Öğretim üyesi, %28,57'si Doç. Dr. ve %14,29'u Profesör Dr. unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerinin büyük çoğunluğunun Dr. öğretim üyesi unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak hazırlanan tezlerin yazılan dile göre dağılımı şöyledir;

Tablo 8. Tezlerin Yazılan Dile Göre Dağılımı

Kullanılan Dil	Yüksek Lisans		Doktora		Tıpta Uzmanlık	
	N	%	N	%	N	%
Türkçe	353	96,45	57	91,94	13	92,86
İngilizce	12	3,28	5	8,06	1	7,14
Kürtçe	1	0,27	-	-	-	-
Toplam	366	100	62	100	14	100

Tablo 8’de görüldüğü gibi “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan yüksek lisans tezlerinin %96,45’i Türkçe, %3,28’i İngilizce ve %0,27’si Kürtçe dillerinde hazırlanmıştır. Doktora tezlerinin %91,94’ü Türkçe, %8,06’sı İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. Tıpta uzmanlık tezlerinin %92,86’sı Türkçe ve %7,14’ü İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. Tezlerin ağırlıklı olarak Türkçe dilinde yazıldığı belirlenmiştir.

“Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak hazırlanan tezlerin izin durumuna göre dağılımı şöyledir;

Tablo 9. Tezlerin İzin Durumuna Göre Dağılımı

İzin Durumu	Yüksek Lisans		Doktora		Tıpta Uzmanlık	
	N	%	N	%	N	%
İzinli	325	88,80	55	88,71	14	100
İzinsiz	41	11,20	7	11,29	-	-
Toplam	366	100	62	100	14	100

Tablo 9’a göre; “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan yüksek lisans tezlerinin %88,80’i erişime açık, %11,20’sinin erişime kapalı olduğu görülmektedir. Doktora tezlerinin %88,71’ erişime açık, %11,29’unun erişime kapalı olduğu görülmektedir. Tıpta uzmanlık tezlerinin tamamının erişime açık olduğu görülmektedir.

3. SONUÇ

Bu çalışmada “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezler araştırma kapsamında incelenmiştir. Tarihi milattan öncesine dayanan kadim bir şehir olan Adıyaman ili birçok alanda tez çalışmasına kaynaklık etmiştir. Bu çalışmada sadece tez adlarına dayanarak hazırlanmıştır. Tez adlarında yer alan bir çalışma ile daha sonraki çalışmalar için ön bilgi verilmeye ve fikir oluşturmaya çalışılmıştır.

Çalışma sonucunda “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezler 1982-2021 yılları arasında incelenerek 366 yüksek lisans tezi, 62 doktora tezi ve 14 tıpta uzmanlık tezi

yazıldığı tespit edilmiştir. En fazla tezin Adıyaman üniversitesinde yazıldığı belirlenmiştir. Devlet üniversiteleri arasında Adıyaman üniversitesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Vakıf üniversiteleri arasında Türk hava kurumu üniversitesi 24 adet yüksek lisans tezi ile ilk sırada yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Vakıf üniversiteleri içerisinde 1 adet doktora tezi hasan kalyoncu üniversitesinden tamamlanmıştır.

Lisansüstü tezlerin en çok Dr. öğretim üyesi unvanına sahip danışmanlar ile tamamlanmıştır. Tez yazarlarının büyük bir çoğunluğu erkek yazarlardan oluşmaktadır. Hazırlanan lisansüstü tezlerin büyük bir çoğunluğuna erişim olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan tezler Türkçe ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Yüksek lisans tezlerinden bir tanesi Kürtçe diline tamamlanmıştır. Lisansüstü tezlerin ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında tamamlandığı belirlenmiştir.

Çalışmada “Adıyaman” ili tez başlıklarında yer alan ve ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezlerin durumu incelenmiştir. Daha önce Adıyaman ili ile ilgili lisansüstü çalışmalar ile ilgili olarak bir araştırmaya rastlanılmamış olması sebebi ile önem arz etmektedir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar daha sonraki çalışmaların farklı alan, yöntem ve analiz teknikleri bakımından incelenmesinde önemli bir referans kaynağı olacağı öngörülmektedir.

KAYNAKÇA

Çelikkaya S. (2018). Isparta Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 (32), 143-155.

Köksalanlar A. A. ve Soykök B. (2021). İznik İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 38 (17), 5503-5524.

Öğülmüş S. (1991). İçerik Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 24 (1), 213-228.

Karagün V. (2020). Urfa İli Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme. Econharran Harran Üniversitesi İİBF Dergisi. 4 (6), 2020, 21-33.

<http://www.adiyaman.gov.tr/adiyaman-tarihi>14.11.2021

<https://www.sabah.com.tr/sozluk/cografya/adiyaman-nasil-kurulmustur>14.11.2021

<https://adiyaman.ktb.gov.tr/TR-61345/tarihce.html>14.11.2021

<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>10.11.2021